

BioValues™ Bestand 2.0

Technischer Bericht Methodvalidierung und Usability-Test

Bern, Mai 2026

Impressum

Herausgeber: Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT), Forum Biodiversität Schweiz; SiedlungsNatur GmbH

Autor:innen: Di Giulio, M.¹, Hauser, K.¹, Martinoli, D.², Hug Peter, D.², Ismail, S.A.²
Adressen der Autor:innen: ¹SiedlungsNatur GmbH, ²Forum Biodiversität Schweiz.

Zitiervorschlag

Di Giulio, M., Hauser, K., Martinoli, D., Hug Peter, D., Ismail, S.A., 2026: BioValues™ Bestand, Version 2.0.: Technischer Bericht Methodvalidierung und Usability-Test. SCNAT und SiedlungsNatur GmbH, Bern. 31 S. inkl. Anhang.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.20273235

Nutzungsrechte

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Dank

Entwicklung, Test & Validierung von BioValues™ Bestand wurden mit der finanziellen Unterstützung der Somaha Stiftung und unserer Pilotpartner ermöglicht.

Unser herzlicher Dank geht zudem an alle, die uns bei der Entwicklung von Methodik und Webtool sowie beim Testen und Validieren unterstützt haben. Zahlreiche Personen haben ihre wertvollen Fachkenntnisse und Erfahrungen eingebracht, Liegenschaften erfasst, Daten zur Verfügung gestellt, Begehungen selber durchgeführt oder in Auftrag gegeben und das Testen und Validieren konstruktiv begleitet. Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, Methodik und Webtool praxistauglich und getestet veröffentlichen zu können.

Zusammenfassung

Bestandsimmobilien machen den Grossteil der Immobilien der Schweiz aus und haben ein grosses Potenzial für die Biodiversitätsförderung im Siedlungsgebiet. Im Rahmen des Projekts «Mehr Biodiversität bei Immobilien» wurden Methodik und Webtool BioValues™ Version 1.1 gezielt für diesen Anwendungsbereich weiterentwickelt. Anhand von 51 Liegenschaften wurden Methodik und Usability von BioValues™ (Version 2.0) getestet und validiert. Der vorliegende Bericht beschreibt die wichtigsten Erkenntnisse der Testphase und wie diese für die Verbesserung von Methodik und Webtool genutzt wurden. Ausserdem wurde BioValues nach der Testphase für die Gesamtbewertung von Liegenschaften und Portfolios co-creativ mit den Pilotpartner weiterentwickelt.

Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

- Bestandsliegenschaften weisen eine grosse Streuung hinsichtlich naturhaushaltswirksamer Flächen (BFF-Werte) auf; viele erreichen den Minimalwert, andere sehr hohe Werte.
- Die BFF-Punktezahlen unterscheiden sich deutlich zwischen Bauzonen; Kern- und Zentrumszonen erreichen im Median die höchsten Werte, was auf die Auswahl der Testliegenschaften und deren Nutzungsart zurückzuführen ist (insbesondere Bahntechnikgebäude in der Kern- und Zentrumszone).
- Zwischen den Nutzungsarten bestehen grosse Unterschiede: Bahntechnikgebäude und Gewerbe/Bildung erzielen meist sehr hohe BFF-Werte, Energieanlagen zeigen eine grosse Streuung, aber ebenfalls hohe Medianwerte.
- Die Punktebewertung bei der Erfassung der Indikatoren und Kriterien ist abhängig von den Fachkenntnissen Biodiversität der Anwender:innen, wobei drei Kategorien unterschieden werden: ohne Kenntnisse, mit Grundkenntnissen Biodiversität, mit vertieften Fachkenntnissen zu Biodiversität im Siedlungsraum.
- Die grössten Unterschiede in der Punktebewertung bestehen bei Bestandesaufnahmen von Anwender:innen ohne Kenntnisse und solchen mit vertieften Fachkenntnissen Biodiversität.
- Unterschiede gibt es bei den folgenden Indikatoren und Kriterien:
 - Biotopflächenfaktor - Anwender:innen ohne Kenntnisse erkennen weniger unterschiedliche BFF-Flächentypen und erzielen insgesamt tiefere BFF-Werte als Fachpersonen.
 - Bäume (Indikator Lebensraum- und Strukturvielfalt) - die vorhandene Anzahl wird ohne Fachwissen überschätzt, u.a. wegen fehlender Umrechnung auf die Referenzfläche von 500 m².
 - Abklärung der Naturschutzobjekte (Indikator Grundlagen Biodiversität) - Anwender:innen ohne Fachkenntnisse bewerten höher, Fachpersonen haben wohl höhere Ansprüche an die Tiefe der Abklärungen.
 - Gefährliche Glasflächen (Indikator Tierfreundliche Bauweise/Lebensraumvernetzung) - Anwender:innen bewerten tiefer und erkennen gefährliche Situationen wohl schlechter.
 - Artenvielfalt von Hecken und Sträucher (Vegetation) - Artenvielfalt wird ohne Fachwissen eher überschätzt.
- Bewertungen von Personen mit Grundkenntnissen und solchen mit vertieften Fachkenntnissen stimmen insgesamt gut überein; verbleibende Unterschiede sind eher klein und können auch zufallsbedingt sein (kleine Stichprobe).
- Für eine korrekte Anwendung der Methodik und des Webtools genügen im Allgemeinen Grundkenntnisse in Biodiversität; vertiefte Fachkenntnisse sind nur bei

wenigen Kriterien vorteilhaft. Mit einer Einführung ins Thema Biodiversität im Siedlungsraum und in die Handhabung des Tools sollte eine verlässliche und vergleichbare Bewertung mithilfe von BioValues™ sichergestellt sein.

- Die Usability des Webtools ist insgesamt gut; eine Vereinfachung und Präzisierung der Beschreibungen gewisser Indikatoren und Kriterien erleichtern die Erfassung der Daten.
- Eine Begehung vor Ort ist notwendig, um die ökologische Qualität der Flächen einzuschätzen und die Qualität der Bestandesaufnahmen sicherzustellen; die dafür notwendige Zeit hängt von der Grösse und Komplexität der Aussenräume ab, beträgt im Durchschnitt jedoch etwa 1-3 Stunden.
- Die Auswahl der Testobjekte hat gezeigt, dass die bisherige Gewichtung den Indikator BFF zu stark bevorzugt, während qualitative Indikatoren wie Pflege zu schwach gewichtet sind; daher wurde in der veröffentlichten Version BioValues Version 2.0 die Gewichtungen angepasst.
- Es wurden drei Themenfelder mit neuer Gewichtung definiert:
 - Fläche für Biodiversität (BFF): 30%
 - Ökologische Qualität der Flächen (Indikatoren 2-7): 60%
 - Soziokulturelle Qualität der Aussenräume (Indikator 8): 10%
- Damit ökologisch besonders wertvolle Lebensräume (sog. Naturwerte) frühzeitig erfasst und im ganzen Lebenszyklus einer Liegenschaft erhalten werden können, wurde Indikator 4 Erhalt Naturwerte in der veröffentlichten Version ergänzt und die Anzahl der Indikatoren somit von 7 auf 8 erhöht.
- Alte, ökologisch wertvolle Bäume (Indikator 4 Erhalt Naturwerte) können somit unabhängig von jungen Bäumen (Indikator 3 Lebensraum- und Strukturvielfalt) erfasst werden, denn junge Bäume können zum Erfassungszeitpunkt die Funktion der alten noch nicht ersetzen.

Fazit

Die Methodik von BioValues™ wurde anhand von Bestandsliegenschaften validiert und dahingehend verbessert, dass ein ausgewogenes System aus insgesamt 8 Indikatoren zur Verfügung steht, mit der Liegenschaften von der frühen Planung bis zum Betrieb standardisiert bewertet und verglichen werden können. Somit stellt BioValues™ wichtige Datengrundlagen für eine Biodiversitätsförderung auf Liegenschaften zur Verfügung. Ausserdem wurde auf Wunsch der Pilotpartner BioValues™ für eine Gesamtbewertung von Liegenschaften und Portfolios weiterentwickelt. BioValues™ aggregiert Liegenschaftsbewertungen zu Portfolio-KPIs. Das ermöglicht gezielte Massnahmenpriorisierung, eine datenbasierte Integration in ESG-Reporting und ein strategisches Portfoliomanagement.

Die partizipative Entwicklung von BioValues™ mit Pilotpartner:innen aus Immobilienbranche, Siedlungsökologie und Fernerkundung hat die Entwicklung eines praxisnahen Webtools ermöglicht, das auf die Bedürfnisse der Anwender:innen ausgerichtet ist. Ohne detaillierte Erhebungen der Artenvielfalt vor Ort (sog. Kartierungen) und mit biologischem Grundwissen, können aussagekräftige Daten zum Zustand und Entwicklungspotential von Biodiversität auf Liegenschaften erhoben werden.

Inhalt

	Zusammenfassung und Fazit	3
1	Ausgangslage	6
2	Methodik und Webtool «BioValues™ Version 2.0»	6
3	Testen und Validieren: Ziele, Methodik und Datengrundlagen	7
4	Resultate	10
5	Gesamtbeurteilung Methodik	17
6	Ausblick: Portfolioanalyse	19
7	Quellenverzeichnis Methodik	21
	Anhang 1: Indikatoren Bestand BioValues 2.0 (Entwicklungsversion)	23
	Anhang 1: Indikatoren Bestand BioValues 2.0 (veröffentlichte Version)	27

1. Ausgangslage

Zweck und Anwendungsbereich

Zweck von BioValues™ ist es, die Biodiversität im Siedlungsgebiet zu fördern, indem verschiedene Akteure der Immobilienbranche dabei unterstützt werden, bei einzelnen Liegenschaften und ganzen Immobilienportfolios ökologisch wertvolle Flächen zu schaffen, Lebensräume zu vernetzen und siedlungstypische Arten zu fördern. Somit dient BioValues™ im Sinne eines ökologischen Ausgleichs im Siedlungsgebiet gemäss NHG (Art. 18b, Abs. 2) dazu, den Anteil und die Qualität ökologisch wertvoller Flächen im Siedlungsgebiet insgesamt zu erhöhen und deren Vernetzung zu verbessern. Die Methodik eignet sich hingegen nicht, um den Ersatz von Eingriffen in bereits schutzwürdige Lebensräume gemäss NHG (Art. Abs. 1) festzulegen. Dafür gibt es andere Methoden, die speziell darauf ausgerichtet sind, Verluste in schutzwürdigen Lebensräumen auszugleichen und die Biotopwerte vor und nach dem Eingriff zu vergleichen. Letztere basieren auf Kartierungen von Flora und Fauna und setzen fundierte biologische Artenkenntnisse voraus.

Hintergrund

Im Jahr 2023 wurde das Webtool BioValues™ programmiert, um die wissenschaftlich entwickelten und geprüften «Kennwerte Biodiversität & Immobilien» und die darauf basierende Methodik einfach anwenden zu können. Methodik und Webtool wurden daraufhin in einer einjährigen Test- und Validierungsphase getestet; die Resultate wurden in Form eines technischen Berichts publiziert (Di Giulio et al. 2024) und BioValues™ Version 1.1. im Juni 2024 veröffentlicht. Der technische Bericht beschreibt die Herleitung der Methodik und erläutert, wie BioValues™ verschiedene Akteursgruppen der Immobilienbranche bei der Integration von Biodiversitätsfördermassnahmen unterstützen kann. Er zeigt auf, dass sich Methodik und Webtool insbesondere für Planungsprojekte und Sanierungen eignen. Bei Bestandsimmobilien fehlen hingegen oft Flächendaten, um die Indikatoren einfach berechnen und die Methodik leicht anwenden zu können.

Im Rahmen des Projekts «Mehr Biodiversität bei Immobilien» wurden Methodik und Webtool weiterentwickelt, um sie für die Biodiversitätsförderung bei Bestandsimmobilien anwenden zu können. Denn Bestandsimmobilien machen den Grossteil der Immobilien der Schweiz aus und haben ein grosses Potenzial für die Biodiversitätsförderung im Siedlungsgebiet. Zudem wurden Handlungsempfehlungen formuliert, um den Anwender:innen aufgrund ihrer Bestandsaufnahmen aufzuzeigen, wo und wie sie Biodiversität auf einer Liegenschaft fördern können, und sie bei der Umsetzung erster Massnahmen zu unterstützen.

Die Entwicklung von BioValues™ Version 2.0 erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Siedlungsökologie, naturnahem Gartenbau, Fernerkundung sowie Immobilienbranche. Im Jahr 2025 wurde BioValues™ Version 2.0 (Entwicklungsversion; Anhang 1) zusammen mit 14 Pilotpartnern aus der Immobilienbranche validiert, getestet und entsprechend verbessert. Im Juni 2026 wurde BioValues™ Version 2.0 veröffentlicht (Anhang 2). Die wichtigsten Resultate der Validierung sowie die umgesetzten Verbesserungen und Weiterentwicklungen sind im vorliegenden Bericht zusammengefasst.

2. Methodik und Webtool «BioValues™ Version 2.0»

Die Entwicklungsversion von BioValues™ 2.0 beruht auf sieben Indikatoren, die die wichtigsten Aspekte der Biodiversität auf einer Bestandsliegenschaft und in ihrer Umgebung abbilden (Tab. 1, Anhang 1). Die Indikatoren basieren auf der BioValues™-

Methodik Version 1.1 und wurden spezifisch für Bestandsliegenschaften weiterentwickelt, indem Einflussfaktoren wie die Pflege stärker berücksichtigt wurden.

Das Webtool BioValues™ wurde parallel dazu erweitert, um die Erfassung von Flächendaten und die darauf basierende Bewertung von Bestandsimmobilien bzgl. Biodiversitätsförderung zu vereinfachen. Dazu wurden schweizweit verfügbare Swisstopo-Daten integriert, welche verschiedene Flächendaten automatisch ermitteln.

Tab. 1. Übersicht zu den 7 Indikatoren von BioValues™ Version 2.0 (Entwicklungsversion) und den Minimal- und Maximalpunktezahlen. Eine Liste mit den Kriterien befindet sich in Anhang 1.

Nr.	Indikator	Minimal-punktezahl	Maximal-punktezahl
1	Biotopflächenfaktor BFF Bestand	100	150
2	Grundlagen Biodiversitätsförderung	20	30
3	Struktur- und Lebensraumvielfalt	35	115
4	Tierfreundliche Bauweise und Lebensraumvernetzung	29	54
5	Vegetation	15	30
6	Pflege	15	25
7	Naturerlebnis und Sinnlichkeit	4	20
	Total Punkte	218	424

3. Testen und Validieren: Ziele, Methodik und Datengrundlagen

Das Testen bezog sich im Wesentlichen auf die Usability der Entwicklungsversion von BioValues™ Version 2.0 und seinen Nutzen in der Alltagspraxis. Bei der Validierung wurde einerseits überprüft wie gut die Datenqualität, Vergleichbarkeit und Aussagekraft von Bewertungen über drei Qualitätsstufen übereinstimmen und andererseits, welchen Einfluss die Biodiversitätsfachkenntnisse der Anwender:innen auf die Bewertungen von Liegenschaften haben. Diese wurden durch eine Selbstdeklaration erfasst. Die Validierung erlaubt somit eine Aussage darüber, welche Datenbasis es für eine standardisierte Bewertung braucht und über welche Fachkenntnisse die Anwender:innen verfügen müssen, um verlässliche Bewertungen von Liegenschaften vornehmen zu können. Als Vorgehen für die Validierung wurden drei Bewertungsstufen gewählt (Abb. 1).

Abb. 1: Für die Validierung der Methodik wurde eine dreistufige Bewertung von Liegenschaften gewählt.

a. Ziele

Testen: Beurteilung von

- Usability des Webtools,
- Verständlichkeit der Beschreibungen von Indikatoren und Kriterien,
- Verständlichkeit, wie Indikatoren und Kriterien bewertet, Punkte erfasst und Minimal- und Maximalpunktezahlen erreicht werden können,
- Nutzen von Webtool für Alltagspraxis der Anwender:innen.

Validierung: Überprüfung von

- Übereinstimmen von Datenqualität, Vergleichbarkeit und Aussagekraft von Bewertungen in Abhängigkeit der Datengrundlagen (Qualitätsstufen QS1-QS3),
- Übereinstimmen von Datenqualität, Vergleichbarkeit und Aussagekraft von Bewertungen in Abhängigkeit der Biodiversitätsfachkenntnisse der Anwender:innen,
- Analyse Methodik mit 7 Indikatoren: Komplementarität und Einflussstärke der einzelnen Indikatoren bei der Gesamtbewertung.

b. Methoden und Datengrundlagen

Testen

- 36 Personen und 14 Organisationen haben sich am Testen mit 51 Liegenschaften in der ganzen Schweiz beteiligt und werden nachfolgend als Testpartner bezeichnet;
- Die Testpartner hatten zwei Aufgaben: 1) Erfassen der Testliegenschaften in BioValues™, 2) Usability Umfrage ausfüllen.

Validierung

- Die Testpartner erfassten Liegenschaften für die sie selber zuständig waren (z.B. als Eigentümer, bei Unterhalt) oder die sie als Fachperson Biodiversität bewerteten;
- Insgesamt wurden 51 Liegenschaften in der ganzen Schweiz erfasst;
- Liegenschaften wurden folgenden Kategorien zugeordnet:

- Nutzung: Gewerbe (Handel & Dienstleistungen), Wohnen (MFH inkl. Alterswohnen), Verwaltung, Bahntechnikgebäude, Bahnhöfe, Energieanlagen.
- Bauzonen: Industrie- und Gewerbebezonen, Wohnzonen, öffentliche Bauten, Kern- und Zentrumszone;
- Dichte: <2 Geschosse, 2-5 Geschosse, >5 Geschosse.
- Für jede Liegenschaft wurden die Flächendaten automatisch generiert (Qualitätsstufe 1) und mindestens eine manuelle Bestandesaufnahme der Qualitätsstufe 2 oder 3 durchgeführt; wenn möglich wurden für jede Liegenschaft Bestandesaufnahmen der Qualitätsstufen 2 und 3 durchgeführt.
- Die Anwender:innen stufen ihre Fachkenntnisse Biodiversität in Form einer Selbstdeklaration ein: 1) Ohne Kenntnisse, 2) mit Grundkenntnissen und 3) mit vertieften Fachkenntnissen zu Biodiversität im Siedlungsgebiet.
- Die Bestandesaufnahmen (total 80) wurden quantitativ ausgewertet.

Umfrage

- Die Umfrage wurde auf der Plattform SurveyMonkey aufgesetzt und per Mail verschickt; sie umfasste 25 Fragen zu verschiedenen Themen, u.a. Praxistauglichkeit, Mehrwert im Arbeitsprozess, Nutzerführung, Verständlichkeit der Beschriebe, Verständlichkeit und Vollständigkeit von Zusatzinformationen, intuitive Anwendung von BioValues™;
- Die Umfrage wurde von 20 Personen ausgefüllt; 16 Personen haben die Umfrage nicht ausgefüllt; im Durchschnitt haben die Teilnehmenden 90 % der Umfrage ausgefüllt;
- Die Umfrage bei den Testpartnern wurde qualitativ ausgewertet.

4. Resultate

4.1. Usability und Verständlichkeit

- Die Umfrageteilnehmenden bewerten die Usability von BioValues insgesamt als gut; wünschen jedoch eine einfachere Erfassung der Kriterien und eine bessere Erläuterung der Methodik.
- Die Verständlichkeit der Beschriebe und Kriterien wird bei den einzelnen Indikatoren unterschiedlich bewertet. Bei Indikator 1 Biotopflächenfaktor fehlen Fotos und anschauliche Beschriebe der verschiedenen BFF-Flächentypen; bei Indikator Tierfreundliche Bauweise und Lebensraumvernetzung gibt es Unsicherheit bezüglich der Erfassung der Kriterien; bei Indikator 8 Naturerlebnis und Interaktion sind die Anforderungen zu allgemein formuliert, was eine Bewertung subjektiv und dadurch schlecht vergleichbar macht.
- Die Umfrageteilnehmenden haben für die Begehung vor Ort im Durchschnitt 1-3 Stunden gebraucht und dabei vor allem die Qualität der Flächen erfasst.

4.2 Indikator 1: Biotopflächenfaktor BFF

Die folgenden Abbildungen zeigen verschiedene Auswertungen zum Biotopflächenfaktor BFF, der angibt, wieviel Prozent naturhaushaltswirksame Fläche auf einer Liegenschaft vorhanden ist.

Abbildung 2 zeigt, dass ein beträchtlicher Anteil der Bestandsliegenschaften den Minimalwert BFF erreicht. Eine grössere Anzahl von Liegenschaften erzielen sehr hohe BFF-Werte. Im Vergleich zu den BFF-Werten von Planungsprojekten (Daten aus Validierung BioValues™ Version 1.0; Di Giulio et al. 2024), ist die Streuung bei den Bestandsliegenschaften weniger ausgeglichen.

Abb. 2. Übersicht Projekte und Zielerreichung Indikator 1 Biotopflächenfaktor (BFF). Lesehilfe: Projekte <100% vom minimalen BFF erreichen Minimalanforderung nicht, Projekte >100% erreichen höhere Werte als die BFF Minimalanforderung.

Abbildung 3 zeigt, dass die erreichten Punktezahlen beim BFF zwischen den Bauzonen stark variiert. Liegenschaften in der Kern- und Zentrumszone erreichen im Median die höchsten Punktezahlen. Dies dürfte mit der Auswahl der Testliegenschaften und deren Nutzung zusammenhängen.

Die Auswahl an Testliegenschaften umfasste Wohn- und Gewerbeliegenschaften sowie Bahnhöfe, Bahntechnikgebäude und Energieanlagen. Abbildung 4 zeigt grosse Unterschiede der BFF-Werte zwischen den Nutzungsarten. Bei den Nutzungsarten Bahntechnikgebäude sowie Gewerbe/Bildung erreichen die meisten Liegenschaften sehr hohe BFF-Werte. Die Bahntechnikgebäude sind der Kern- und Zentrumszone zugeordnet, was die hohen BFF-Werte in dieser Bauzone (Abb. 3) erklärt. Bei der Nutzungsart Energieanlagen ist die Streuung insgesamt gross, im Median erreichen auch diese Liegenschaften hohe BFF-Punktezahlen.

Abb. 3. Übersicht der erreichten Punktezahlen beim Indikator 1 BFF für verschiedene Bauzonen. Das Erreichen der BFF-Minimalanforderung ergibt in BioValues™ 100 Punkte.

Abb. 4. Übersicht der erreichten Punktezahl beim Indikator 1 BFF für verschiedene Nutzungsarten. Anzahl der Liegenschaften pro Nutzungsart ist als Zahl aufgeführt (rechts bei Achsenbeschriftung). Das Erreichen der BFF-Minimalanforderung ergibt in BioValues™ 100 Punkte.

4.3 Qualitätsstufen und Fachkenntnisse: Alle Indikatoren

Für alle 51 Liegenschaften wurden die automatisch generierten Flächendaten (Qualitätsstufe 1) mit manuell ermittelten Kartendaten abgeglichen. Dabei zeigte sich, dass bei den meisten Liegenschaften die automatisch generierten Flächendaten korrigiert werden mussten, u.a. weil der Grossteil der Testliegenschaften entweder aus mehreren Parzellen oder aus Teilparzellen bestanden, was in der Entwicklungsversion von BioValues™ nicht abgebildet werden konnte. Die Daten der Qualitätsstufe 1 wurde deshalb nicht quantitativ ausgewertet.

Abbildung 5 zeigt die Biodiversitätskenntnisse der Anwender:innen, welche die Bestandesaufnahmen nach Qualitätsstufe 2 und 3 gemacht haben. Bestandesaufnahmen der Qualitätsstufe 2 wurden demnach sowohl von Anwender:innen ohne und solchen mit Grundkenntnissen oder sogar vertieften Fachkenntnissen in Biodiversität durchgeführt. Da der Vergleich der Fachkenntnisse Biodiversität konsistentere und aussagekräftigere Resultate ergab, werden die nachfolgenden Auswertungen nur noch in Bezug auf die Fachkenntnisse der Anwender:innen erläutert.

Abb. 5. Biodiversitätskenntnisse der Anwender:innen, welche die Bestandesaufnahmen nach Qualitätsstufe 2 und 3 gemacht haben.

4.4 Vergleiche zwischen Fachkenntnissen Biodiversität: Alle Indikatoren

4.4.1 Anwender:innen ohne Kenntnisse vs. Fachpersonen Biodiversität

Insgesamt gibt es erkennbare Unterschiede zwischen den Punktezahlen von Bewertungen, die von Anwender:innen ohne Kenntnisse und solchen mit vertieften Fachkenntnissen Biodiversität durchgeführt wurden. Abbildungen 6 und 7 zeigen, wo die Unterschiede am grössten sind, und geben Hinweise darauf, wo die Erfassung der Indikatoren und Kriterien im Webtool vereinfacht werden sollte - Verbesserungen, die in der veröffentlichten Version umgesetzt sind.

Auf Ebene der Indikatoren (Abb. 6) zeigt die Auswertung folgende Unterschiede:

- Bestandesaufnahmen von Anwender:innen ohne Fachkenntnisse erreichen im Median viel tiefere BFF-Werte bzw. etwas tiefere Werte bei der Tierfreundlichen Bauweise und Lebensraumvernetzung als solche von Fachpersonen.
- Bei den Indikatoren Lebensraum- und Strukturvielfalt sowie Vegetation hingegen erreichen Bestandesaufnahmen von Anwender:innen ohne Fachkenntnisse höhere Werte als solche von Fachpersonen.

Eine Auswertung auf der Ebene der Kriterien (Abb. 7) zeigt, dass Unterschiede bei den Indikatoren auf einzelne Kriterien zurückzuführen sind:

- Beim Indikator Lebensraum- und Strukturvielfalt sind die Unterschiede in der Punktebewertung auf das Kriterium Bäume zurückzuführen. Diese werden von den Anwender:innen ohne Kenntnisse Biodiversität stark überschätzt, was sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Anzahl der Bäume nicht für eine Referenzfläche von 500 m² berechnet wurde.
- Beim Indikator Grundlagen Biodiversität erreicht Kriterium Abklärung Naturschutzobjekte bei Bestandesaufnahmen von Anwender:innen ohne Fachkenntnisse höhere Werte als solche von Fachpersonen. Hier könnte der Anspruch der Fachpersonen an die Abklärungen insgesamt höher sein als die von Anwender:innen ohne Fachkenntnisse.
- Beim Indikator Tierfreundliche Bauweise und Lebensraumvernetzung sind die Unterschiede auf das Kriterium Gefährliche Glasflächen zurückzuführen. Hier erreichen Bestandesaufnahmen von Anwender:innen ohne Kenntnisse tiefere Werte als solche von Fachpersonen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass es für Anwender:innen ohne Fachkenntnisse generell schwierig ist, die Gefährlichkeit von Glasflächen einzuschätzen und dass sie solche Situationen eher überschätzen.
- Beim Indikator Vegetation sind die Unterschiede auf das Kriterium Artenvielfalt Hecken und Sträucher zurückzuführen. Hier erreichten Bestandesaufnahmen von Anwender:innen ohne Kenntnisse höhere Werte als solche von Fachpersonen, was darauf hindeutet, dass die Artenvielfalt ohne Fachkenntnisse im Allgemeinen überschätzt wird.

Die Resultate zeigen, dass es bei einzelnen Indikatoren und Kriterien Fachkenntnisse braucht, um sie korrekt erfassen zu können. Insbesondere braucht es Fachkenntnisse, um die verschiedenen BFF-Flächentypen, für Vögel gefährliche Glasflächen und die Artenvielfalt von Hecken und Sträuchern zu erkennen. Ohne Fachkenntnisse werden gewisse BFF-Flächentypen nicht erkannt und die Bewertung erreicht weniger Punkte. Auch für gewisse Abklärungen, z.B. zu Naturschutzgebieten in der Umgebung, sind entsprechende Kenntnisse unerlässlich. Bei einzelnen Kriterien wurde die korrekte Erfassung der Indikatoren und Kriterien aufgrund der Resultate erleichtert. So werden in der veröffentlichten BioValues™ Version 2.0 die Anzahl Bäume pro 500 m² und die erreichte Punktezahl automatisch berechnet.

Abb. 6. Differenz zwischen den erreichten Punktezahlen bei den Indikatoren in Abhängigkeit der Fachkenntnisse Biodiversität. K1: Anwender:innen ohne Kenntnisse, K3: Fachpersonen Biodiversität. Die Linie zeigt den Median der Differenzen.

Abb. 7. Differenz zwischen den erreichten Punktezahlen bei den Kriterien in Abhängigkeit der Fachkenntnisse Biodiversität. K1: Anwender:innen ohne Kenntnisse, K3: Fachpersonen Biodiversität. Die Linie zeigt den Median der Differenzen.

4.4.2 Anwender:innen mit Grundkenntnissen vs. Fachpersonen Biodiversität

Insgesamt stimmen die Punktezahlen der Bewertungen, welche von Anwender:innen mit Grundkenntnissen und solchen mit vertieften Fachkenntnissen zu Biodiversität im Siedlungsgebiet gut überein. Die Abbildungen 8 und 9 zeigen, dass es bei einzelnen Indikatoren und Kriterien zwar noch Unterschiede gibt zwischen Bewertungen von Anwender:innen mit Grundkenntnissen und Fachpersonen Biodiversität, diese aber insgesamt gering sind. Unterschiede gibt es bei den Kriterien Bäume sowie standortgerechte Bepflanzung. Die Anzahl Bäume wird von den Anwender:innen mit Grundkenntnissen überschätzt, was sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Anzahl der Bäume nicht auf eine Referenzfläche von 500 m² berechnet wurde. Bei der standortgerechten Bepflanzung erreichen Bestandesaufnahmen von Fachpersonen tiefere Werte als solche von Anwender:innen mit Grundkenntnissen. Hier könnte die Standortgerechtigkeit der Vegetation von Anwender:innen mit Grundkenntnissen eher überschätzt werden. Die Unterschiede sollten jedoch nicht überbewertet werden, denn die Stichprobe der Anwender:innen und Bestandesaufnahmen ist insgesamt eher klein, weshalb Differenzen auch per Zufall entstehen können.

Die Resultate zeigen somit, dass es Grundkenntnisse zu Biodiversität braucht, um die Indikatoren und Kriterien korrekt zu erfassen. Vertiefte Fachkenntnisse verbessern bei einzelnen Kriterien die fachliche Einschätzung. Methodik und Webtool BioValues™ Version 2.0 benötigen somit für eine korrekte Anwendung und eine vergleichbare Bewertung von Liegenschaften lediglich Grundkenntnisse in Biodiversität.

Abb. 8. Differenz zwischen den erreichten Punktezahlen bei den Indikatoren in Abhängigkeit der Fachkenntnisse Biodiversität. K2: Anwender:innen mit Grundkenntnissen, K3: Fachpersonen Biodiversität. Die Linie zeigt den Median der Differenzen.

Abb. 9. Differenz zwischen den erreichten Punktezahlen bei den Kriterien in Abhängigkeit der Fachkenntnisse Biodiversität. K2: Anwender:innen mit Grundkenntnissen, K3: Fachpersonen Biodiversität. Die Linie zeigt den Median der Differenzen.

5 Gesamtbeurteilung Methodik

5.1 Gewichtung Indikatoren Entwicklungsversion 2.0

Abbildung 10 zeigt den Anteil der einzelnen Indikatoren an der Gesamtpunktzahl aller Testliegenschaften. Die Indikatoren BFF und Tierfreundliche Bauweise und Lebensraumvernetzung sind im Vergleich zu den anderen Indikatoren stark gewichtet, während die Lebensraum- und Strukturvielfalt sowie die Pflege gering gewichtet sind. Die Ausgewogenheit der Methodik mit den 7 sich ergänzenden Indikatoren ist nicht gewährleistet, weil einzelne Indikatoren und damit einhergehend gewisse Aspekte einer biodiversen Gestaltung überwiegen.

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die prozentualen Anteile der einzelnen Indikatoren an der Gesamtbewertung in Punkte. Verglichen werden die Anteile in Bezug auf die Minimalanforderung und die maximal mögliche Punktzahl.

In der Entwicklungsversion 2.0 von BioValues™ erhält der Biotopflächenfaktor BFF im Gesamtsystem eine sehr hohe Gewichtung, während qualitative Indikatoren wie die Pflege kaum Einfluss auf die Bewertung haben (Abb. 10, Tab. 2). Die Validierung der Methodik anhand von Bestandsliegenschaften hat dies sichtbar gemacht, weil viele davon sehr hohe BFF-Werte erreichen (Abb. 1). Aufgrund dieser Resultate wurde die Gewichtung der einzelnen Indikatoren überprüft und angepasst.

Abb. 10. Gewichtung der einzelnen Indikatoren im Gesamtsystem (inkl. Bahntechnikgebäude).

Tab. 2. Übersicht und Gewichtung der 7 Indikatoren in der Gesamtbewertung. Entwicklungsversion BioValues™ Version 2.0.

Indikator	Punkte min.	Punkte max.	%-Anteil Gesamtpunkte min.	%-Anteil Gesamtpunkte max.
1 BFF	100	150	46	35
2 Grundlagen Biodiversität	20	30	9	7
3 Lebensraum- und Strukturvielfalt	35	115	16	27
4 Tierfreundliche Bauweise, Lebensraumvernetzung	29	54	13	13
5 Vegetation	15	30	7	7
6 Pflege	15	25	7	6
7 Naturerlebnis und Aufenthaltsqualität	4	20	2	5
Total	218	424	100	100

5.2 Gewichtung Indikatoren veröffentlichte Version 2.0

Das Ziel der Methodik von BioValues ist es, ein ausgewogenes System von Indikatoren zu haben, welche die wichtigsten Aspekte einer biodiversen Gestaltung von Liegenschaften abbildet. Um die Gewichtung der Indikatoren im Gesamtsystem zu verbessern, sind in der veröffentlichten Version drei Themenfelder definiert, denen die Indikatoren zugeordnet worden sind: 1) Fläche für Biodiversität, 2) ökologische Qualität der Flächen und 3) soziokulturelle Qualität der Aussenräume.

Die Themenfelder und die ihnen zugeordneten Indikatoren sind gemäss ihrer Einflussstärke auf die Biodiversität folgendermassen gewichtet (Tab. 3):

- 1) Fläche: 30% (Ind. 1);
- 2) ökologische Qualität der Flächen: 60% (Indik. 2-7)
- 3) soziokulturelle Qualität der Flächen: 10% (Indik. 8)

Im Themenfeld 2) ökologische Qualität der Flächen (Indikatoren 2-7) ist Indikator 3 Lebensraum- und Strukturvielfalt aufgrund seiner grossen Wirkung auf die Biodiversität mit 20% doppelt so hoch gewichtet wie die anderen Indikatoren mit je 10% (Tab. 3).

In der veröffentlichten Version BioValues™ ist die Anzahl der Indikatoren von 7 auf 8 erhöht worden (Tab. 3). Integriert wurde Indikator Erhalt Naturwerte. Dieser ermöglicht es, bei Bestandsliegenschaften, alte und grosse Bäume mit einem besonders hohen ökologischen Wert unabhängig von jungen, frisch gepflanzten Bäume zu erfassen und zu dokumentieren. So können junge Bäume mit Indikator 3 erhoben werden, alte und grosse Bäume mit Indikator 4. Das Ziel von Indikator 4 ist, es ökologisch besonders wertvolle Lebensräume im Bestand zu dokumentieren, um sie bei Sanierungen oder Neubauten erhalten zu können. Mit dem System aus 8 Indikatoren für Planungsprojekte und Bestandesliegenschaften wird somit eine einheitliche Methodik zur Verfügung gestellt für alle Lebenszyklusphasen einer Liegenschaft.

Tab. 3. Übersicht und Gewichtung der 8 Indikatoren in der Gesamtbewertung. Veröffentlichte BioValues™ Version 2.0.

Indikator	Punkte min.	Punkte max.	%-Anteil an Gesamtpunkte min.	%-Anteil an Gesamtpunkte max.
1 BFF	90	135	30	28
2 Grundlagen	30	45	10	9
3 Lebensraum- und Strukturvielfalt	60	90	20	19
4 Erhalt Naturwerte	0	25	0	5
5 Tierfreundliche Bauweise, Lebensraumvernetzung	30	45	10	9
6 Vegetation	30	45	10	9
7 Pflege	30	45	10	9
8 Naturerlebnis, Aufenthaltsqualität	45	45	10	9
Total	300	475	100	100

6 Ausblick: Portfolioanalyse

In der Testphase haben verschiedene Pilotpartner gewünscht, die mit BioValues™ erhobenen Bewertungen zu aussagekräftigen Kennzahlen auf Portfolioebene zu aggregieren. Diese Kennzahlen bilden eine Grundlage für die Einführung von Key Performance Indicators (KPI's), um Biodiversität in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und in der strategischen Steuerung von Immobilienportfolios zu berücksichtigen. Die entsprechenden Portfolioanalysen wurden nach der Testphase entwickelt. Sie basieren auf Rückmeldungen von Anwender:innen, um sie auf praktische Anforderungen auszurichten. Die ausgewählten Kennzahlen auf Portfolioebene wurden mit verschiedenen Pilotpartnern diskutiert und entsprechend angepasst, bevor sie in BioValues™ integriert wurden. Eine Anwendung im Praxiseinsatz steht jedoch noch aus.

Die Portfolioübersicht basiert auf den Kennzahlen Anteil an Grünflächen und der ökologischen Qualität. Die Liegenschaften werden entlang von zwei Achsen in vier Gruppen eingeordnet:

- viel Fläche, hohe Qualität: Naturwerte erhalten;
- viel Fläche, geringe Qualität: Verbesserungspotenzial durch Aufwertung und Pflege;
- wenig Fläche, hohe Qualität: Verbesserungspotenzial durch Entsiegelung und Gebäudebegrünung;
- wenig Fläche, geringe Qualität: Verbesserungen vergleichsweise aufwendig.

Ergänzende Kennzahlen in den drei Bereichen Bewertung, Flächen und Qualität werden ausgewiesen und grafisch dargestellt. Im Themenbereich Bewertung wird ersichtlich, welcher Anteil der Liegenschaften im Portfolio bereits mit BioValues™ bewertet wurde, Handlungsbedarf hat und eine Nachhaltigkeitszertifizierung aufweist. Im Themenbereich Flächen wird der Anteil an Grünflächen im Aussenraum sowie an Dach- und Fassadenbegrünungen dargestellt. Im Themenbereich Qualität wird der Anteil der Liegenschaften mit hoher Lebensraum- und Strukturvielfalt, mit invasiven, gebietsfremden Pflanzen in der Bepflanzung und mit naturnaher Pflege ausgewiesen. Diese Übersichten unterstützen die Zielsetzung, Fortschrittskontrolle und Priorisierung von Massnahmen.

Mit diesen Analysen können Investitions- und Bewirtschaftungsentscheide um Biodiversitätsaspekte ergänzt und Fortschritte im ESG-Reporting transparent dargestellt werden. Konkret unterstützt die Methodik:

- systematische Erfassung von Auswirkungen auf die Biodiversität,
- nachvollziehbare Dokumentation von Fortschritten im ESG-Reporting,
- Identifikation und Priorisierung von Aufwertungsmassnahmen.

Insgesamt ermöglichen die Portfolioanalysen eine vergleichbare und über die Zeit nachvollziehbare Darstellung der Biodiversitätswerte. Damit kann Biodiversität datenbasiert in das Portfoliomanagement integriert werden und in strategische Entscheide einfließen.

7 Quellenverzeichnis Methodik

Begriffe und Methodik

De Montmollin, Boesch und Schönbächler (2022): Grundprinzipien für das Erstellen und Kommunizieren von Indikatoren / Principes de base pour l'élaboration et la communication d'indicateurs. HOTSPOT 46, S. 15.

Di Giulio, M., Hauser, K., Hersperger, A. Hug Peter, D., Guntern, J. Martinoli, D. (2024). Kennwerte Biodiversität & Immobilien und Webtool BioValues. Technischer Bericht zu Validierung der Methode und Testen der Benutzerfreundlichkeit Version 1.0. SCNAT, Bern. 48 S.

Biotopflächenfaktor BFF der Stadt Berlin

BFF – Biotopflächenfaktor: Website Stadt Berlin: <https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/bff-biotopflaechenfaktor/>

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (2021): Der Biotopflächenfaktor. Ihr ökologisches Planungsinstrument. Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin. 13 S.

Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin (IASP) (2020): Der Biotopflächenfaktor 2020. Abschluss- und Gesamtbericht zweiter Studien zur Anpassung des Berliner Instrumentes an den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik. Humboldt-Universität zu Berlin (IASP), Berlin. 124 S.

Kriterienkatalog

DGNB Kriterienkatalog Gebäude Neubau - Ökologische Qualität ENV2.4 / BIODIVERSITÄT AM STANDORT: https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/de/gebaeude/neubau/kriterien/02_ENV2.4_Biodiversitaet-am-Standort.pdf

One Planet Living: Mise en oeuvre de la démarche One Planet Living© OPL© pour la réalisation de quartiers durables en Suisse: Evaluation de la biodiversité dans les projets immobiliers, Octobre 2014. <https://oneplanetliving.ch/wp-content/uploads/2019/03/OPL-Biodiversit%C3%A9.pdf>

Mindestflächen und Anforderungen an ökologisch wertvolle Lebensräume und Strukturen (inkl. Gebäudebegrünung)

BAFU (Hrsg., 2022): Biodiversität und Landschaftsqualität im Siedlungsgebiet: Empfehlungen für Musterbestimmungen für Kantone und Gemeinden.

Baumann, N., Domschky, A., Jüstrich, S., Rijks, M., Schafroth, A., Senn, J., & Wiesinger, S. (2022). Studienauftrag «Potenzial von Gebäuden für Biodiversität und Landschaftsqualität in Agglomerationen»: Projekt A2.2 Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Gemeinde Zumikon (2019): Leitfaden ökologischer Ausgleich, Zumikon.

Grün Stadt Zürich (2021): Fachplanung Stadtbäume, Zürich

Gemeinde Bolligen (2019): Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen für ökologische Ausgleichsmassnahmen, Bolligen.

karch (Hrsg., 2011): Praxismerkblatt Kleinstrukturen: Holzhaufen und Holzbeigen, Neuenburg.

karch (Hrsg., 2011): Praxismerkblatt Kleinstrukturen: Steinhaufen und Steinwälle, Neuenburg.

karch (Hrsg., 2011): Praxismerkblatt Kleinstrukturen: Steinkörbe, Neuenburg.

Tschäppeler, S., Haslinger, A. (2021): Berner Praxishandbuch Biodiversität. Natur braucht Stadt. Stadtgrün Bern, Bern.

WWF (2014): Mise en oeuvre de la démarche One Planet Living© OPL© pour la réalisation de quartiers durables en Suisse: Evaluation de la biodiversité dans les projets immobiliers, Octobre 2014 <https://oneplanetliving.ch/wp-content/uploads/2019/03/OPL-Biodiversit%C3%A9.pdf> One Planet Living

Lebensraumvernetzung und tierfreundliche Bauweise

- BAFU (Hrsg., 2021): Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen. Vollzugshilfe Lichtemissionen. Bern. 169 S.
- BirdLife Schweiz (Hrsg., 2019): Tierfallen in Haus, Garten und Landschaft vermeiden. Zürich. 32 S.
- Di Giulio, M. (2016): Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet. Gute Beispiele und Erfolgsfaktoren. Bristol-Stiftung, Zürich, Haupt Bern. 125 S.
- karch (Hrsg., 2013): Amphibienschutz vor der Haustür. Neuenburg. 10 S.
- Tschäppeler, S., Haslinger, A. (2021): Berner Praxishandbuch Biodiversität. Natur braucht Stadt. Stadtgrün Bern, Bern.
- Umweltfachstellen der Zentralschweiz (Hrsg., 2008): Lichtverschmutzung. Merkblatt. 6 S.
- Vega, K.A., Küffer, Ch. (2021): Promoting wildflower biodiversity in dense and green cities. The important role of small vegetation patches. Urban forestry & Urban Greening 62, 127165
- Vogelwarte Sempach (Hrsg., 2022): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, Sempach. 65 S.
- ZHAW (Red. 2023): fokus-n: Wissensportal für die Planung und Ausführung naturnaher Freiräume. Version vom 23.5.2023:
- Zurbuchen, A., Müller, M. (2012): Wildbienenenschutz - von der Wissenschaft zur Praxis. Bristol-Stiftung, Zürich, Haupt, Bern. 162 S

Bäume

- Gloor S., Taucher A, Rauchenstein K (2021): Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume im Klimawandel. SWILD Zürich. Grün Stadt Zürich. 58 S.
- Grün Stadt Zürich (2021): Fachplanung Stadtbäume, Zürich
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2016): Planung mit Tiefgang. Vorsorgender Bodenschutz: Wissen für die Praxis. Wiesbaden.
- Stadtgrün Bern (Hrsg., 2021): Berner Praxishandbuch Biodiversität. Natur braucht Stadt, Haupt, Bern.
- VSSG (Hrsg.): Baumschutzmassnahmen während Bauarbeiten, Merkblatt VSSG.
- WSL (2020): Habitatbäume kennen, schützen und fördern, WSL-Merkblatt 64, Birmensdorf.

Invasive gebietsfremde Pflanzenarten

- BAFU (Hrsg., 2022): Bundesamt für Umwelt: Invasive gebietsfremde Arten. BAFU, Bern. 62 S.
- Floretia.ch: Portal für Wildpflanzen. Version vom 23.5.2023.

Naturerlebnis und Aufenthaltsqualität

- HSR Hochschule für Technik Rapperswil - Kompetenzzentrum Wohnumfeld (2018): Wohnumfeldqualität - Kriterien und Handlungsansätze für die Planung.

Anhang 1: Indikatoren Bestand BioValues 2.0 (Entwicklungsversion)

Indikator 1 Biotopflächenfaktor BFF Bestand

Bei Bestandsliegenschaften, werden 10 Flächentypen unterschieden. Wohnzonen und Öffentliche Bauten: Minimalanforderung 0.6, Industrie- und Gewerbezone, Kern- und Zentrumszone: Minimalanforderung 0.3

Flächentyp	Beschrieb	Anrechnungsfaktor
Versiegelte Flächen	Vollständig versiegelte Flächen mit luft- und / oder wasserundurchlässigen Belägen.	0,0 pro m ²
Durchlässige Belagsflächen	Besonders luft- und wasserdurchlässige Materialien mit spontaner Vegetationsentwicklung.	0,2 pro m ²
Begrünte Belagsflächen	Luft- und wasserdurchlässige Materialien mit geplanter und dauerhaft etablierter Vegetation und geringen Nutzungsintensitäten.	0,4 pro m ²
Versickerungsfläche	Oberflächennahe Versickerung von Niederschlägen externer Flächen auf Vegetationsflächen. Keine ausschliesslich unterirdischen Versickerungsmassnahmen.	0,2 pro m ²
Wasserfläche	Regenwasser gespeiste Wasserfläche.	0,5 pro m ²
Vegetationsfläche mit Bodenanschluss	Vegetationsfläche mit hohem Bedeckungsgrad; vollständig luft- und wasserdurchlässige Oberfläche mit Anschluss an den anstehenden Bodenkörper. Alle Vegetationsflächen ohne Einschränkung des Wurzelraumes.	1,0 pro m ²
Vegetationsfläche mit geringer Substratmächtigkeit	Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss < 12 cm Auflage aus gewachsenem Boden oder naturnahem Substrat zur Etablierung niedriger Vegetationsvolumen.	0,5 pro m ²
Vegetationsfläche mit mittlerer Substratmächtigkeit	Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss mit 12-30 cm Auflage aus gewachsenem Boden oder naturnahem Substrat zur Etablierung mittlerer Vegetationsvolumen.	0,6 pro m ²
Vegetationsfläche mit hoher und sehr hoher Substratmächtigkeit	Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss mit > 31 cm Auflage aus gewachsenem Boden oder naturnahem Substrat zur Etablierung hoher Vegetationsvolumen.	0,8 pro m ²
Bodengebundene Vertikalbegrünung	Direkte Verbindung der vertikal kletternden Pflanzen mit dem Erdreich, Versorgung mit Nährstoffen und Wasser i.d.R. direkt über den Wurzelraum im Boden. Maximale Anrechnungshöhe: 10 m.	0,5 pro m ²

Indikator 2 Grundlagen Biodiversitätsförderung

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Relevante Naturwerte in der Umgebung* Kommen in der Umgebung der Liegenschaft bis 50 m Naturwerte vor?	erfüllt/nicht erfüllt	10
2. Strassen und Bahnlinien in der Umgebung* Kommen in der Umgebung Kommen in der Umgebung der Liegenschaft bis 50 m verkehrsreiche Strassen oder verkehrsreiche Bahnlinien vor?	erfüllt/nicht erfüllt	10
3. Naturschutzobjekte in der Umgebung Kommen in der Umgebung der Liegenschaft bis 50 m Naturschutzobjekte vor?	erfüllt/nicht erfüllt	5
4. Vorkommen gebäudebewohnende Tierarten Kommen auf der Liegenschaft oder deren Umgebung bis 50 m Gebäudebrüter oder Fledermäuse vor?	erfüllt/nicht erfüllt	5

Indikator 3 Lebensraum- und Strukturvielfalt

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Bäume* Wie viele Bäume kommen auf der Liegenschaft vor?	Anzahl Bäume pro 500 m ² Freifläche	15 pro Baum
2. Ökologisch wertvolle Lebensräume* Welche ökologisch wertvollen Lebensräume kommen auf der Liegenschaft vor?	Anzahl Lebensräume pro 500 m ² Freifläche	10 für 3 Lebensräume 20 für > 3 Lebensräume
3. Ökologisch wertvolle Strukturen* Welche der ökologisch wertvollen Strukturen kommen auf der Liegenschaft vor?	Anzahl Strukturen pro 500 m ² Freifläche	10 für 4 Strukturen 20 für > 4 Strukturen

Indikator 4 Tierfreundliche Bauweise und Lebensraumvernetzung

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Tierfreundliche Bauweise* Gebäude und Umgebung der Liegenschaft erfüllen die Anforderungen an eine tierfreundliche Bauweise.	erfüllt pro Falle Minuspunkte	12 -2
2. Gefahren durch Glas* Glasflächen an Gebäuden und in deren Umgebung können zu Kollisionen mit Vögeln führen. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn im Perimeter keine gefährlichen Glasflächen vorkommen.	erfüllt pro Glasfläche Minuspunkte	12 - 2
3. Durchlässigkeit für Wildtiere* Die Durchlässigkeit der Liegenschaft ist sichergestellt.	pro Massnahme	5, max. 15
4. Vernetzung mit Umgebung Die Vernetzung Liegenschaft mit der Umgebung ist sichergestellt	pro Massnahme	5, max. 10
5. Lichtverschmutzung Die Lichtverschmutzung wird durch die Anwendung der Grundsätze gemäss BAFU (2021) minimiert.	erfüllt/nicht erfüllt	5

Indikator 5 Vegetation

Kriterium <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Invasive gebietsfremde Pflanzenarten* Die Vegetation der Liegenschaft umfasst gemäss BAFU (2022) keine invasiven gebietsfremden Pflanzenarten.	erfüllt/nicht erfüllt	5
2. Standortgerechte Bepflanzung* Die Vegetation der Liegenschaft ist standortgerecht und besteht aus mehrheitlich einheimischen Pflanzenarten.	erfüllt/nicht erfüllt	10
3. Einheimische Hecken und Sträucher Heckenpflanzen, Strauchgruppen und Einzelsträucher setzen sich zu mind. 80% aus einheimischen Straucharten zusammen.	erfüllt/nicht erfüllt	10

4. Vielfältige Hecken und Sträucher Hecken und Strauchgruppen sollten eine möglichst grosse Artenvielfalt aufweisen.	erfüllt/nicht erfüllt	5
---	-----------------------	---

Indikator 6 Pflege

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Pflegekonzept* Für Grünräume besteht ein Pflegekonzept, das mind. 7 Pflegegrundsätze einer naturnahen Pflege festlegt.	erfüllt/nicht erfüllt	10
2. Pflegeplan* Für die Grünräume ist ein Pflegeplan erstellt, der die fachgerechte, naturnahe Pflege differenziert festhält.	erfüllt/nicht erfüllt	5
3. Pflegevertrag Die Grünräume werden zur Erhaltung der ökologischen Qualität fachgerecht gepflegt. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind vertraglich geregelt.	erfüllt/nicht erfüllt	10

Indikator 7 Naturerlebnis und Interaktion

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Sinnliche Naturerlebnisse* Die Freiräume ermöglichen sinnliche Naturerlebnisse.	pro Erlebnis	2, max. 10
2. Soziale Interaktion und Bewegungsförderung* Die Freiräume ermöglichen Lernen in und mit der Natur, soziale Interaktion und sind bewegungsfördernd.	pro Anforderung	2, max. 10

Anhang 2: Indikatoren Bestand BioValues 2.0 (veröffentlichte Version)

Indikator 1 Biotopflächenfaktor BFF Bestand

Bei Bestandsliegenschaften, werden 10 Flächentypen unterschieden. Wohnzonen und Öffentliche Bauten: Minimalanforderung 0.6, Industrie- und Gewerbezone, Kern- und Zentrumszone: Minimalanforderung 0.3

Flächentyp	Beschrieb	Anrechnungsfaktor
Versiegelte Flächen	Vollständig versiegelte Flächen mit luft- und / oder wasserundurchlässigen Belägen.	0,0 pro m ²
Durchlässige Belagsflächen	Besonders luft- und wasserdurchlässige Materialien mit spontaner Vegetationsentwicklung.	0,2 pro m ²
Begrünte Belagsflächen	Luft- und wasserdurchlässige Materialien mit geplanter und dauerhaft etablierter Vegetation und geringen Nutzungsintensitäten.	0,4 pro m ²
Versickerungsfläche	Oberflächennahe Versickerung von Niederschlägen externer Flächen auf Vegetationsflächen. Keine ausschliesslich unterirdischen Versickerungsmassnahmen.	0,2 pro m ²
Wasserfläche	Regenwasser gespeiste Wasserfläche.	0,5 pro m ²
Vegetationsfläche mit Bodenanschluss	Vegetationsfläche mit hohem Bedeckungsgrad; vollständig luft- und wasserdurchlässige Oberfläche mit Anschluss an den anstehenden Bodenkörper. Alle Vegetationsflächen ohne Einschränkung des Wurzelraumes.	1,0 pro m ²
Vegetationsfläche mit geringer Substratmächtigkeit	Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss < 12 cm Auflage aus gewachsenem Boden oder naturnahem Substrat zur Etablierung niedriger Vegetationsvolumen.	0,5 pro m ²
Vegetationsfläche mit mittlerer Substratmächtigkeit	Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss mit 12-30 cm Auflage aus gewachsenem Boden oder naturnahem Substrat zur Etablierung mittlerer Vegetationsvolumen.	0,6 pro m ²
Vegetationsfläche mit hoher und sehr hoher Substratmächtigkeit	Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss mit > 31 cm Auflage aus gewachsenem Boden oder naturnahem Substrat zur Etablierung hoher Vegetationsvolumen.	0,8 pro m ²
Bodengebundene Vertikalbegrünung	Direkte Verbindung der vertikal kletternden Pflanzen mit dem Erdreich, Versorgung mit Nährstoffen und Wasser i.d.R. direkt über den Wurzelraum im Boden. Maximale Anrechnungshöhe: 10 m.	0,5 pro m ²

Indikator 2 Grundlagen Biodiversitätsförderung

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Relevante Naturwerte in der Umgebung* Kommen in der Umgebung der Liegenschaft bis 50 m Naturwerte vor?	erfüllt/nicht erfüllt	15
2. Strassen und Bahnlinien in der Umgebung* Kommen in der Umgebung Kommen in der Umgebung der Liegenschaft bis 50 m verkehrsreiche Strassen oder verkehrsreiche Bahnlinien vor?	erfüllt/nicht erfüllt	15
3. Naturschutzobjekte in der Umgebung Kommen in der Umgebung der Liegenschaft bis 50 m Naturschutzflächen vor?	erfüllt/nicht erfüllt	5
4. Vorkommen gebäudebewohnende Tierarten Kommen auf der Liegenschaft oder deren Umgebung bis 50 m Gebäudebrüter oder Fledermäuse vor?	erfüllt/nicht erfüllt	10

Indikator 3 Lebensraum- und Strukturvielfalt

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Bäume* Wie viele Bäume kommen auf der Liegenschaft vor?	Anzahl Bäume pro 500 m ² Freifläche	15 pro Baum, max. 50
2. Ökologisch wertvolle Lebensräume* Welche ökologisch wertvollen Lebensräume kommen auf der Liegenschaft vor?	Anzahl Lebensräume pro 500 m ² Freifläche	15 für 3 Lebensräume 20 für > 3 Lebensräume
3. Ökologisch wertvolle Strukturen* Welche der ökologisch wertvollen Strukturen kommen auf der Liegenschaft vor?	Anzahl Strukturen pro 500 m ² Freifläche	15 für 4 Strukturen 20 für > 4 Strukturen

Indikator 4 Erhalt Naturwerte

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Mittelgrosse und grosse Bäume	erfüllt/nicht erfüllt	5
2. Blumenwiesen	erfüllt/nicht erfüllt	5
3. Wildhecken	erfüllt/nicht erfüllt	5
4. Teiche und Tümpel	erfüllt/nicht erfüllt	5
5. Fliessgewässer	erfüllt/nicht erfüllt	5

Indikator 5 Tierfreundliche Bauweise und Lebensraumvernetzung

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Tierfreundliche Bauweise* Gebäude und Umgebung der Liegenschaft erfüllen die Anforderungen an eine tierfreundliche Bauweise.	erfüllt pro Falle Minuspunkte	12 -2
2. Gefahren durch Glas* Glasflächen an Gebäuden und in deren Umgebung können zu Kollisionen mit Vögeln führen. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn im Perimeter keine gefährlichen Glasflächen vorkommen.	erfüllt pro Glasfläche Minuspunkte	12 -2
3. Lichtverschmutzung* Die Lichtverschmutzung wird durch die Anwendung der Grundsätze gemäss BAFU (2021) minimiert.	Erfüllt pro Lichtquelle Minuspunkte	12 -2
4. Lebensraumvernetzung Die Durchlässigkeit der Liegenschaft ist sichergestellt.	Erfüllt pro Hindernis Minuspunkte	9 -3

Indikator 6 Vegetation

Kriterium <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Invasive gebietsfremde Pflanzenarten* Die Bepflanzung der Liegenschaft umfasst gemäss BAFU (2022) keine invasiven gebietsfremden Pflanzenarten.	erfüllt/nicht erfüllt	10
2. Standortgerechte Bepflanzung* Die Vegetation der Liegenschaft ist standortgerecht und besteht aus mehrheitlich einheimischen Pflanzenarten.	erfüllt/nicht erfüllt	20
3. Einheimische Hecken und Sträucher Heckenpflanzen, Strauchgruppen und Einzelsträucher setzen sich zu mind. 80% aus einheimischen Straucharten zusammen.	erfüllt/nicht erfüllt	10
4. Vielfältige Hecken und Sträucher Hecken und Strauchgruppen sollten eine möglichst grosse Artenvielfalt aufweisen.	erfüllt/nicht erfüllt	5

Indikator 7 Pflege

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Pflegekonzept* Für Grünräume besteht ein Pflegekonzept, das die Pflegegrundsätze einer naturnahen Pflege festlegt.	pro Grundsatz	3, max. 30
2. Unterhaltspflege-Vertrag* Die Grünräume werden zur Erhaltung der ökologischen Qualität fachgerecht gepflegt. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind vertraglich geregelt.	erfüllt/nicht erfüllt	5
3. Pflegeplan Für die Grünräume ist ein Pflegeplan erstellt, der die fachgerechte, naturnahe Pflege differenziert festhält.	erfüllt/nicht erfüllt	10

Indikator 8 Naturerlebnis und Aufenthaltsqualität

Kriterien <i>*obligatorisch</i>	Einheit	Punkte
1. Sinnliche Naturerlebnisse* Die Freiräume ermöglichen sinnliche Naturerlebnisse.	pro Option	3, max. 15
2. Soziale Interaktion* Die Freiräume ermöglichen soziale Interaktionen.	pro Option	3, max. 15
3. Aufenthaltsqualität, Gesundheit und Bewegung* Die Freiräume fördern Gesundheit und Bewegung und bieten eine hohe Aufenthaltsqualität.	pro Option	3, max. 15